

УДК 550.380.2

«Феррозондовые грабли» - прибор для поиска магнитных предметов и геомагнитных исследований

Любимов Владимир Валерьевич, старший научный сотрудник
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии наук

Аннотация. Настоящая работа посвящена описанию поискового многоканального прибора, созданного на основе феррозондовых компонентных датчиков магнитного поля. Прибор предназначен для проведения геомагнитных и поисковых работ в различных условиях и средах с возможностью использования различных средств его перемещения в пространстве.

Ключевые слова: магнитное поле, магнитные измерения, компонентные измерения, феррозондовые магнитометры, градиентометры, поиск магнитных масс.

ВВЕДЕНИЕ

Градиентометрический метод изучения магнитного поля Земли (МПЗ) является одним из основных методов, который используется как при проведении геофизических исследований, так и в процессе проведения рекогносцировочных и специальных работ, связанных с поиском магнитных масс и скрытых объектов. Он реализуется при синхронном измерении значений модуля или составляющих вектора магнитной индукции (ВМИ) поля Земли датчиками, разнесёнными на некоторое расстояние («измерительную базу» - ИБ), и последующего вычисления градиента поля в направлении этой ИБ.

Для использования градиентометрического метода измерений и поисковых работ в полевых условиях наиболее широкое применение в мире получили приборы на основе феррозондовых датчиков (ФД) магнитного поля [1-7]. Феррозондовые приборы характеризуются высокой чувствительностью, точностью и возможностью непосредственного измерения составляющих ВМИ, что обеспечивает получение полной информации о структуре поля и его источниках. Современные ФД и приборы на их основе обладают малыми собственными шумами, что позволяет проводить работы с высокой надёжностью в очень слабых магнитных полях и в широком диапазоне температур.

При использовании одновременно двух или нескольких ФД, которые являются трёхкомпонентными и жестко закреплены на ИБ на некотором расстоянии друг от друга, - можно получать синхронно картину магнитного поля в данной точке пространства, его градиенты по трём компонентам ВМИ и его модулю. Возможности современной техники и технологий позволяют реализовать не только накопление, обработку получаемых от прибора данных и их передачу по каналам связи, но и в процессе поисковых работ строить карты по результатам измерений в темпе эксперимента. При этом привязка получаемых данных при проведении полевых работ осуществляется при помощи системы GPS.

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПРИБОРА

Основное назначение прибора, - проведение компонентных (или модульных) геомагнитных

исследований с целью картирования местности, поиска локальных магнитных аномалий, а также для поиска локальных ферромагнитных объектов, которые расположены в толще немагнитной среды (в грунте или воде). Методика измерений предполагает одновременное параллельное перемещение магниточувствительных датчиков (МЧД), которые расположены на определённом и устанавливаемом расстоянии (ИБ) друг от друга, в пространстве с одновременным проведением измерений и вычислений элементов ВМИ. В данном варианте конструкция прибора построена с применением пяти измерительных магнитометрических каналов (магнитоизмерительных преобразователей - МИП). Такая конструкция измерительной части прибора позволяет за один проход исследовать достаточно большую площадь по ширине, которая может быть переменной и шире, чем у известных современных специальных приборов [3-6]. Поэтому прибору было дано некоммерческое название - «феррозондовые грабли».

Каждый МИП выполнен на основе ФД, в качестве которого используется прибор типа FLC3-70 фирмы Stefan Mayer Instruments [8]. Разрешающая способность каждого из измерительных магнитометрических каналов составляет 1 нТл. Структурная схема магнитометра на базе такого датчика представлена на **рис.1а**. На **рис.1в** и **рис.1з** показаны конструкция и блок-схема одного МИП, в состав которого входят датчики магнитного поля (ДМП) с измерительными каналами X, Y и Z, плата инклинометров (ПИ) с измерительными каналами X, Y и R, а также плата измерительного модуля (ИМ). В состав ИМ входят схемы микроконтроллера (МК), аналого-цифрового преобразователя (АЦП), канала передачи данных (RS232) и блока питания (БП). ПИ жёстко прикреплена к ДМП (см. **рис.1б**), что позволяет в любой момент времени определять с высокой точностью ориентацию каждого из датчиков в пространстве, проводить коррекцию значений измеренных составляющих ВМИ в движении и осуществлять вычисление значений модуля и его градиента в каждой измерительной точке пространства.

Каждый из пяти используемых в приборе МИП (см. **рис.1з**) подключён к блоку измерения (БИ), в состав основных узлов которого (показана

упрощённая структурная схема) входит управляющий микроконтроллер (МК), внешний накопитель данных (ВНД), блок питания (БП) и

приёмник GPS. БИ является основным элементом синхронизации работы всех схем прибора.

Рис.1. Измерительный модуль (канал) прибора: а – блок-схема одного измерительного канала феррозондового магнитометра; б – схема расположения датчиков инклинометров и магнитометра в ИМ; в – конструкция одного канала ИМ прибора; г – структурная схема МИП одного ИМ и блока измерения прибора.

На рис.2 представлена функциональная схема предлагаемого устройства, которая реализует основную идею метода измерения градиента ВМИ как на суше, так и в водной среде. При использовании прибора в водной среде дополнительно используется длинный специальный кабель и датчики гидростатического давления (ДГД), которые монтируются в корпус каждого МИП. На этом же рисунке показаны схема расположения основных узлов прибора в процессе проведения исследований и возможные варианты его использования.

Функциональная схема прибора (см. рис.2а) включает в себя пять МИП, которые расположены на устройстве их крепления (УКИМ) на определённом (заданном или, зависящим от ширины места исследований и размеров УКИМ) расстоянии друг от друга. Каждый МИП подключен через канал передачи данных RS232 к БИ. В состав БИ входят следующие функциональные узлы: МК, схема управления (СУ), графический индикатор (ГИ), аккумуляторная батарея (АБ), источник питания (ИП), датчик температуры (ДТ), а также приёмник GPS и модули передачи данных Bluetooth (BT) и GPRS с антеннами соответственно А2, А1 и А3 (см. рис.2б).

Модуль GPS оснащён по выходу временным стробом. Модуль Bluetooth имеет опции дальности передачи данных: модуль 2 класса – до 30 м, модуль

1 класса – до 100...200 м, а модуль 1 класса с выносной антенной – до 300...400 м. А конструкция модуля GSM выполнена с применением сменной SIM-карты.

В состав схемы БИ также входят часы реального времени с энергонезависимым питанием и буферная энергонезависимая память – внутренний накопитель данных (ВНД) объёмом 8 Мб.

В качестве внешнего съёмного накопителя цифровых файловых данных (СФН) используется накопитель на «флэшке» объёмом до 4 Гб, который подключается к БИ.

Работает прибор следующим образом. Микроконтроллеры МК, расположенные в МИП, осуществляют синхронизацию и управление получением данных от датчиков в цифровой форме и передачу их через интерфейс RS422 в БИ. Микроконтроллер МК, расположенный в БИ, осуществляет полную синхронизацию всех данных с мировым временем и их позиционирование с помощью системы GPS. Одновременно и синхронно производится измерение значений МПЗ измерительными каналами магнитометра (X, Y и Z), фиксация данных инклинометров X, Y и R, а также передача цифровых данных через RS232 в БИ. В БИ в микроконтроллере МК стартует процесс измерения горизонтальной ИБ, процесс измерения скорости буксировки прибора (при его перемещении в

пространстве), а также процессы вычисления модуля (**Вт**) ВМИ и его составляющих (**Вх**, **Ву** и **Вz**) и градиентов между ними. Результаты измерений выводятся на ГИ, поступают в СНФ или передаются по каналам передачи данных в переносной или удалённый персональный компьютер (**ПК**).

Главным отличием предложенной схемы прибора от всех ранее известных [3-6] является то, что применяемые трехкомпонентные ФД используются совместно с инклинометрами, которые позволяют с высокой точностью знать расположение каждого из МЧД в пространстве и быть независимым от наклонов и «несоосности» осей ФД, применяемых в старых конструкциях носимых градиентометров. Исключён дорогостоящий процесс скрупулёзной настройки каждого из ФД относительно другого датчика используемого на ИБ. В созданном приборе этот процесс осуществляется программно, при помощи ПК и управляемого МК [9]. Применение цифровых инклинометров (выполненных на базе

цифровых микросхем типа ADIS16209) в данной конструкции прибора позволяет обеспечить измерение составляющих ВМИ и градиента между ними в процессе проведения поисковых работ не хуже 1...5 нТл. При этом количество МИП на УКИМ может быть от трёх и более, их установка может осуществляться в вертикальной и горизонтальной плоскости, а также произвольно. При измерении модуля ВМИ это будет безразлично. От размеров применяемого УКИМ (не критичны!) зависит ширина исследуемой площади за один проход.

На **рис.2в** показаны варианты применения данного прибора для проведения поисковых работ. Прибор можно успешно использовать как в пешеходном режиме, так и при движении с буксировкой в качестве прицепа к транспортному средству по земной поверхности или на плоту – по воде.

Рис.2. Функциональная схема прибора (а), схема расположения основных функциональных узлов прибора при проведении работ (б) и возможные варианты применения прибора (в).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предлагаемая методика и созданный на её основе прибор, - компонентный феррозондовый градиентометр («феррозондовые грабли»), - позволяют проводить измерения с переменной ИБ и использовать различное количество измерительных каналов.

Использование компонентных измерений (одновременное и синхронное измерение горизонтальных градиентов составляющих ВМИ) в процесс поисковых работ повышают точность и информативность исследований. Это особенно

важно при поиске и определении локальных аномалий, что значительно труднее сделать при использовании модульных магнитометров.

Прибор позволяет накапливать и хранить данные в процессе проведения работ во внутреннюю память, а также передавать накопленные данные по имеющимся каналам GPRS и BT на удалённый приёмный пункт (компьютер). Для привязки данных к местности и к мировому времени в прибор встроен модуль GPS. Разрешающая способность каждого из измерительных магнитометрических каналов составляет 1 нТл. Общее потребление одного МИП –

не более 25...30 мА, а общее потребление всего прибора в режиме передачи данных через канал связи составляет не более 430 мА. «Феррозондовые грабли» можно успешно использовать в пешеходном режиме и при движении с буксировкой (в качестве прицепа к транспортному средству) по земной поверхности или на плоту – по воде. Прибор позволяет одновременно регистрировать данные каждого из МИП и градиенты поля между ними.

Прибор может быть использован в качестве многоканальной вариационной станции, при этом расстояния между соседними МИП можно увеличивать до 20 м и более с помощью удлинительных кабелей.

Литература:

1. Щербаков Г.Н., Анцелевич М.А., Удинцев Д.Н. Оценка предельной глубины обнаружения ферромагнитных объектов искусственного происхождения в толще полупроводящей среды // Специальная техника. М., 2004. № 2. С.29–33.
2. Щербаков Г.Н. Обнаружение скрытых объектов. М.: «Арбат-информ», 2004. –144 с.
3. Звездинский С.С., Парфенцев И.В. Магнитометрические феррозондовые градиентометры для поиска взрывоопасных предметов // Спецтехника и связь. М, 2009. №1. С.16–29.
4. Звездинский С.С., Парфенцев И.В. Магнитометрические феррозондовые градиентометры для поиска взрывоопасных предметов. Окончание // Спецтехника и связь. М, 2009. №2. С.16–23.
5. Ferex 4.034. Technical description. Foerster Institute Dr. Forster. Edition 09/2000. - 16 p.
6. Vallon. General catalogue. Edition 2008. – 20 p.
7. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Прибор для бесконтактного сканирования и диагностики трубопроводов (ПВСТ) // Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2012 / Materialy VIII Miedzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji 07 – 15 czerwca 2012/ Fizyka. Vol.44, Przemysl. 2012. S.46-49. DOI: 10.5281/zenodo.3693892
8. Magnetic Field Sensor FLC3-70. Stefan Mayer Instruments GmbH & Co. KG, Wallstr. 7 D-46535 Dinslaken, Germany. (<http://www.stefan-mayer.com>)
9. Lyubimov V.V. Auf die frage, einen abstand eines magnetfeldes am meer zu messen: eine neue ideologie zur erstellung von GMS-geraten // Проблемы научной мысли, 2019. Т.11. №5. С.3-12.
10. Любимов В.В. К 45-летию геомагнитных исследований ИЗМИРАН на Крайнем Севере: Методические работы, организация пунктов наблюдений и научные исследования с применением цифровых магнитометрических приборов // Проблемы научной мысли / Fizika: Geofizika. Г. Днепр: ООО Каллистон, 2018. Volume 3, №12. С.3-21. DOI: 10.5281/zenodo.2565989

Опытный образец прибора, в варианте с однокомпонентными ФД, – был испытан на Крайнем Севере на полигоне в районе Байдарацкой губы при проведении работ по строительству газопровода [10]. Испытания проводились как в полевых, так и в морских условиях в районе посёлка Яра-Яха. Некоторые результаты полученных при помощи прибора измерений показаны на **рис.26**. Исследование трубопровода, который находился на глубине примерно трёх метров под землёй, выявило некую неоднородность поля и его аномалии на стыках труб и уменьшение амплитуды поля в связи с неровностью их прокладки.